

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 2

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 5, ISSUE 2

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2022-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдуғани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Сабилов Алишер Сабилович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллоевич
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариёв Нуритдин Сапаркариёвич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николев Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, и.о. профессор (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Аликариева Аълохон Нуриддиновна ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА СИФАТ МЕНЕЖМЕНТИ ТИЗИМИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	4
2. Хайдаров Аброр Хайдарович МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТДА МИЛЛИЙ МАДАНИЯТЛАР ТРАСФОРМАЦИЯСИНИНГ НАЗАРИЙ-МЕТОДОЛОГИК АСОСИ СИФАТИДА.....	14
3. Abdurahimova Dilnoza Magrifovna, Salimsakova Nilufar Salixovna PROFESYONAL SHAXSNI SHAKLLANTIRISHNING ASOSIY OMILLARI.....	22
4. Аблухалилов Абдулло Абдухамитович НОГИРОНЛИК ФЕНОМЕНИГА ДОИР СОЦИОЛОГИК НАЗАРИЯЛАРНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	30
5. Voltaeva Barno Xamidjanovna, Abduqodirov Pulat Anvarovich TA'LIM JAMIYAT TARAQQIYOTINING OMILI SIFATIDA.....	45
6. Ботиров Сарвар Илхомович ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ ЖАРАЁНЛАР БРИТАНИЯЛИК ТАДҚИҚОТЧИЛАР НИГОҲИДА.....	54
7. Степанова Ольга Ивановна ТРАНСФОРМАЦИЯ ШКАЛЫ ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ УЗБЕКИСТАНА.....	63
8. Nazarova Nilufar Jo'rayevna YOSHLARDA RAQOBATBARDOSHLIK SIFATLARINI SHAKLLANTIRISH PARADIGMALARI: SHARQ VA G'ARB KONTEKSTIDA.....	73
9. Abduraxmonova Manzura Manafovna, Akramov Davronbek Oybek o'g'li OILALARDA BOLALARGA NISBATAN ZO'RAVONLIK PROFILAKTIKASINI TAKOMILLASHTIRISHDA KONSENSUS.....	82
10. Ахмедова Феруза Медетовна ТИББИЁТ СОЦИОЛОГИЯСИНИНГ ФАНЛАРАРО ИЛМИЙ ЙЎНАЛИШ СИФАТИДА ШАКЛЛАНИШИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	91
11. Hashimova Guzal Fatxullaevna, Sultanova Lola Botirovna HAMKORLIK PEDAGOGIKASI ASOSIDAGI INTERFAOL METODLARNING SAMARADORLIGI.....	99
12. Акрамов Хусан Фуркатович ЎЗБЕК СОЦИУМИДА (МАҲАЛЛАДА) СОЦИАЛ КАПИТАЛ КОНВЕРТАЦИЯСИНИНГ БАҲОЛАНИШИ.....	106

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Ботиров Сарвар Илхомович,

Қарши давлат университети докторанти

e-mail: sarvarbi@mail.ru

ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ ЖАРАЁНЛАР БРИТАНИЯЛИК ТАДҚИҚОТЧИЛАР НИГОҲИДА

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6710945>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада Буюк Британиянинг Ўрта Осиё, хусусан Ўзбекистон тарихи, мамлакатдаги ижтимоий-сиёсий жараёнлар, давлат сиёсати, дин, ёшлар, гендер масалалари, этнографик вазият, ижтимоий ислохотлар ва бошқа турли соҳаларни тадқиқ қилиш билан шуғулланувчи тадқиқот муассасалари ҳақида сўз юритилади. Шу билан бир қаторда, ушбу тадқиқот муассасаларининг юзага келиш тарихи, фаолият йўналишлари кўриб чиқилади. Буюк Британиядаги мазкур соҳа билан шуғулланаётган университет, институт, жамият, марказлар ва уларнинг мутахассислари ҳақида маълумот берилади. Юртимизни ҳар томонлама ўрганиш билан шуғулланувчи шарқшунос олим ва мутахассисларнинг амалга оширган лойиҳалари, ундан ташқари айни пайтда олиб бораётган тадқиқотлари ҳақида ҳам сўз юритилади. Тадқиқот муассасалари ва улардаги мутахассис олимлар ўрганиб чиқилиб, уларнинг фаолиятига ҳолисона баҳо беришга ҳаракат қилинади.

Калит сўзлар: Ўрта Осиё, Оксфорд, шарқшунослик, ислом олами, сиёсат, жамият, Кембридж, жўрофия, этнография, урбанистика, ижтимоий антропология.

Ботиров Сарвар Илхомович,

Докторант Каршинского Государственного университета

e-mail: sarvarbi@mail.ru

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В УЗБЕКИСТАНЕ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ БРИТАНСКИХ УЧЕНЫХ

АННОТАЦИЯ

В данной статье речь идет об исследовательских учреждениях Великобритании, изучающих с пристальным вниманием историю Средней Азии, в частности Узбекистана, социально-политические процессы, государственную политику, религию, молодежь, этнографическую ситуацию, социальные реформы и другие сферы. Наряду с этим, представляется информация об истории возникновения подобных организаций. Представлена информация об университетах, институтах, обществах, центрах, а также их специалистах. Вместе с тем раскрыты реализованные проекты ученых-востоковедов и специалистов, проводимые на данный момент исследования. Изучены исследовательские учреждения и проанализированы ученые специалисты в данных организациях, предпринята попытка объективно оценить их деятельность.

Ключевые слова: Центральная Азия, Оксфорд, востоковедение, исламский мир, политика, общество, Кембридж, география, востоковедение, этнография, урбанистика, социальная антропология.

Botirov Sarvar Ixomovich,
PhD Student of Karshi State university.
e-mail: sarvarbi@mail.ru

SOCIO-POLITICAL PROCESSES IN UZBEKISTAN AT THE SIGHT OF BRITISH SCHOLARS

ANNOTATION

In this article is dealt information about the research institutions of Great Britain, studying with close attention the history of Central Asia, in particular Uzbekistan, also socio-political processes, state policy, religion, youth, ethnographic situation, social reforms and other spheres of the country. Along with this, there is provided information on the history of the emergence of such organizations. Furthermore, there is given information about universities, institutes, societies, centers, as well as their specialists. At the same time, there is discussed the completed projects of British orientalists and specialists, also research works that is being carried out at the moment. Research institutions have been studied, their activities have been objectively assessed.

Key words: Central Asia, Oxford, oriental studies, the Islamic world, politics, society, Cambridge, geography, oriental studies, ethnography, urbanism, social anthropology.

Маълумки, Европада ўрта асрларнинг охирларида юзага келган Ренессанс даври бошқа соҳалар билан биргаликда шарқшунослик фанининг ҳам ривожланишига, шарқ мамлакатларига бўлган қизиқишларнинг ошишига, ундан ташқари минтақада юз берган саноат тараққиёти сиёсий ва иқтисодий мақсадларга кўра шарқ мамлакатларини тадқиқ этиш учун муҳим омил бўлди. Европада шарқ мамлакатларини дастлаб французлар бошлаган бўлсалар, кейинчалик инглиз ва немис олимлари катта ҳажмдаги тадқиқот ишларини олиб бориб, шарқшуносликка оид йирик илмий манбага эга бўлдилар. Марказий Осиё қадимдан халқаро савдо алоқаларининг ривожланишида катта ўрин тутган бўлиб, Буюк Ипак йўлининг аҳамиятли қисми ҳам айнан шу минтақа ҳудудларига тўғри келади. Ушбу йирик савдо йўли технологик ва маънавий қадриятларни турли халқлар орасида тарқатишда, инсоният цивилизацияси ривожини таъминлашда катта таъсир кўрсатиб келган. Айнан шу омил сабабли ҳам Марказий Осиё маданияти бой ва серкиррадир [1, Б.-8-9].

Машҳур инглиз олими А.Тойнби ҳам ўзининг “Тарихни англаш” номли асарида “Окс-Яксарт ҳавзаси (яъни Амударё ва Сирдарё оралиғи), Яқин Шарқ каби ер юзидаги барча муҳим йўллар кесишадиган жой эканлигини, табиий шарт-шароитлар ушбу минтақа йўлларини халқаро чорраҳага айланишига имконият яратганлигини қайд этган эди [2, - Б.556-557]. Дарҳақиқат, Марказий Осиёнинг бой, кўп жihatдан ўзига хос тарихини ўрганиш минтақада ҳозирги кунда рўй бераётган мураккаб жараёнларни тушуниб етишга ва келажакдаги устувор вазифаларни белгилаб олишда муҳим ўрин тутди [3, - Б.14].

Буюк Британияда ижтимоий ва сиёсий фанларнинг ривожини ҳақида тўхталар эканмиз, XIX асрнинг биринчи ярмида инглиз олим ва сайёҳлари томонидан Марказий Осиё давлатларини тадқиқ этишнинг бошланиши ва тарихий тадқиқотлар манбаларининг юзага келганлигини кўришимиз мумкин. XIX асрнинг дастлабки 20 йили Британия империяси учун колонияларни [1] кенгайтиришдаги муҳим давр бўлди. Маълумки, Шимолий Америкадаги ўзининг бой колонияларини бой бергач, Британия XVIII аср сўнггида маркази Ҳиндистон бўлган Шарқда “Иккинчи колониял империя” номи остида янги ерларни ўзлаштиришни бошлади. Келгуси юз йилдан ортиқроқ давр мобайнида эса Ҳиндистон Британия колониял империясининг асосий бўғини вазифасини ўтади. Ўз навбатида орадан бироз вақт ўтиб ўзининг Ҳиндистондаги ўрнини мустаҳкамлаб олган Британия ҳукмрон доиралари Ўрта Осиё билан ҳам қизиқа бошладилар.

XIX аср Ўрта Осиёни ўрганиш бўйича Британия тарихшунослигида муҳим бир босқич бўлди. Аввало бу минтақа ҳақида маълумот тўплаш ҳамда фаол саёҳат ва тадқиқотлар амалга оширилган давр эди. Замонавий тадқиқотчилар учун британияликларнинг тадқиқот маълумотлари муҳим тарихий манба бўлиб хизмат қилади. Ушбу асарларнинг муаллифлари эса Ўрта Осиёнинг турли ҳудудларида бўлиб, бу минтақани ҳар томонлама ўрганилишини бошлаб берган дастлабки европалик ва илк инглизлар эдилар. Айнан улар Британия шарқшунослигига асос солдилар ва уларнинг асарлари эса Ўрта Осиё тарихи, сиёсати, иқтисодиёти, ҳарбий соҳасига оид турли масалалар бўйича дастлабки яратилган нашрлар эди.

Ўрта Осиёни ўрганишнинг илк босқичида Британия армияси зобитлари, инглиз сайёҳлари ва бошқаларнинг сафар кундаликлари ҳамда ҳисоботлари асосий манба бўлиб хизмат қилган бўлса, кейинги босқичда минтақани ўрганиш янги ташкил этилган, ихтисослашган тадқиқот муассасалари тамонидан амалга оширилди.

Шундай қилиб, XIX-XX асрлар давомида Буюк Британияда дунёнинг турли минтақаларини тадқиқ этишга йўналтирилган турли илмий муассасалар ташкил топди ва ривожланди. Уларнинг ривожланиши эса доимо ҳукуматнинг эътиборида бўлди ва қўллаб-қувватланди.

XIX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб бошқа кўпгина Шарқ мамлакатлари каби Ўрта Осиё минтақаси ҳам Кембридж ва Оксфорд университетлари олимлари томонидан ўрганила бошланди. Бу даврда Оксфорд университетиде тарих фани билан шуғулланувчи У.Стэббс [2] ва Дж.Гуч [3] каби йирик олимлар фаолият олиб борардилар. Бу олимларнинг қизиқиш доираларига Шарқ масалалари ҳам кирарди. Ушбу даврда Лондон университетиде ҳам Шарқшунослик фанлари мактаби очилди. Бир вақтнинг ўзида Қироллик жўғрофия жамияти ҳамда Қироллик Осиё жамиятларида Ўрта Осиёни ўрганиш ишлари олиб борилди. Умуман олганда Англияда Шарқ мамлакатларини ўрганиш ишларига Р.Мурчисон, Дж.Вуд, Д.Бульджер, Дж.Маллесон, С.Д.Литтледел ва бошқа кўплаб мутахассислар алоқадор эдилар. Ушбу олимларнинг аксарияти Ост-Индия компаниясида узоқ вақт мобайнида хизмат қилган собиқ зобит ва амалдорлар эдилар. Улар Ҳиндистон ва унга қўшни Осиё давлатларида бўлиб, мазкур давлатлар халқлари тили, урф-одати, турмуш тарзи, тарихи, жўғрофияси ва динини ўргандилар. Британия ҳукумати эса ушбу фанларнинг ўрганилишига қизиқиш билдириб, тадқиқотчиларни қўллаб-қувватлаб турди.

Мана шундай муассасалардан бири “Буюк Британия ва Ирландия Қироллик Осиё жамияти” 1823 йилда Лондонда ташкил этилган шарқшунослик фанлари муассасаси ҳисобланади. Бу жамият ташкил топганидан бери маърузалар, журнал ва бошқа нашрлар орқали Осиёни ўрганиш билан шуғулланувчи олимлар учун ҳақиқий анжуманлар марказига айланди. Шу билан бирга, жамият Буюк Британиядаги Осиё тадқиқотлари бўйича энг қадимги илмий жамиятдир. Бу жамият аъзолари сафида кўплаб Осиё бўйича мутахассис бўлган машҳур олимлар ва билимдонлар фаолият олиб борардилар [4].

Бу даврда Қироллик жўғрофия жамиятининг фаолияти ҳам илмий ва сиёсий доираларнинг диққат марказида эди. Жамият йиғилишларида нафақат мутахассислар, балки турли соҳа вакиллари иштирок этар эдилар. Айни шу ерда машҳур венгер олими ва сайёҳи А.Вамберининг (1832-1913) бир фикри ўринлидир: “Англияда ҳеч ким саёҳатчилар каби машҳур эмас. Саёҳатчи миссионер ва савдогарга йўл очиб беради, уларнинг ордидан эса жангчи келади... Фикримизни давом эттирадиган бўлсак, Англияда ушбу даврда янги мамлакатларни тадқиқ қилувчилар кейинчалик давлатга ўз сиёсий таъсирини кенгайтириш ва янги ҳудудларни ўз таъсир доирасига қўшиб олишга ёрдам беради деган мафкура ўрнатилган эди” [4, - Б. 219].

Қироллик жўғрофия жамияти - Буюк Британия илмий жамиятларидан бири бўлиб, қирол Вильгельм IV [5] ҳомийлигида география фанини ривожлантириш мақсадида 1830 йилда Лондон Жўғрофия Жамияти сифатида ташкил этилган. Жамият 1859 йилда қиролича Викториядан [6] қироллик имтиёзларини олади.

Ўрта Осиёни тадқиқ этишга мўлжалланган Англия тадқиқот муассасаларидан навбатдагиси Оксфорд университети Шарқшунослик факультетидир. Ҳозирда

Шарқшунослик факультети таркибида Кичик Осиё маркази, Ниссан институти, Халилий тадқиқот маркази, Хитой маркази, Иброний ва яхудий фанлари маркази, Озарбайжон, Кавказ ва Ўрта Осиёни ўрганиш Низомий Ганжавий маркази каби бир қанча тадқиқот марказлари мавжуд [7].

Айни даврда Оксфорд университетининг Шарқшунослик факультетида К.Мельчерт[8], Л.Тредвелл[9] ва П. Вордсворт[10] каби кўплаб тадқиқотчилар Ўрта Осиёга оид тадқиқот олиб бормоқдалар. Хусусан, Кристофер Мельчерт IX-X асрларда ислом динининг ёйилиши, ислом ҳукуки, ҳадис [5, - Б.149] каби мавзуларни, Люк Тредвелл [11] милодий III-VII асрлар Ўрта Осиё тарихи, ислом нумизматикаси [6, - Б. 37-67] мавзусини, Пол Вордсворт эса илк ислом археологияси, Кавказ ва Ўрта Осиё тарихи мавзусини [7, - Б. 27-30] тадқиқ қилмоқдалар.

Буюк Британия Кембридж университети қадимийлиги бўйича мамлакатда иккинчи (Оксфорд университетидан кейин), дунёда эса тўртинчи ўринда турувчи университетдир [8, - Б.328]. Кембриджнинг олтига “мактаб” деб аталувчи таълим даргоҳларида талаба, магистрант ҳамда тадқиқотчиларнинг ўқув ва илмий ишлари ташкил этилган. Ҳар бир “мактаб” маъмурий жиҳатдан бир нечта факультетлар (кафедралар мажмуаси), илмий-тадқиқот институтлари, лабораториялар ва бошқалардан иборат (йўналишига кўра бирлаштирилган) гуруҳ ҳисобланади.

Университетнинг Гуманитар ва ижтимоий фанлар мактаби Ижтимоий ва сиёсий фанлар, Иқтисодиёт, Таълим, Тарих, Фан тарихи ва фалсафаси, Ҳуқуқ факультетлари ва Криминология институтини ўзида бирлаштиради. Ўз навбатида мазкур мактабнинг Гуманитар, ижтимоий ва сиёсий фанлар факультети таркибида Археология, Ижтимоий антропология, Сиёсат ва халқаро фанлар, Социология бўлимлари фаолият юритади. Ижтимоий антропология бўлими таркибида Мўғулистон ва Ички Осиё фанлари кафедраси иш юритса, Сиёсат ва халқаро фанлар бўлими таркибида Африка фанлари, Тараққиёт фанлари, Гендер фанлари, Америка фанлари ва Жанубий Осиё фанлари марказлари тадқиқот ва изланишлар олиб борадилар [12].

Археология, этнография, урбанистика, сиёсатшунослик, жамиятшунослик, диншунослик ва бошқа кўплаб фан соҳалари бўйича Ўрта Осиё минтақасини ўрганишга доир тадқиқотлар худди мана шу мактаблар ва уларнинг таркибидаги факультет, кафедра ҳамда марказларда олиб борилади. Юқорида номи келтирилганлардан Ижтимоий антропология бўлимининг таркибидаги Мўғулистон ва Ички Осиё кафедрасида бажарилган тадқиқотлар ичида Ўрта Осиё, хусусан Ўзбекистонга оид мавзулар ҳам мавжуд. Хусусан, ушбу кафедра профессори Керолин Хамфри (Caroline Humphrey) Россия, Мўғулистон, Хитой, Ҳиндистон, Непал ва Украинада антропологик тадқиқотлар олиб борган. У кенг кўламли мавзулар, жумладан, Совет ва пост-Совет вилоятлари иқтисодиёти ва жамияти; Бурят ва Даур шомонийлиги; Жайн дини ва маросимлари; Непалда савдо ва айрибошлов; Мўғулистонда атроф-муҳит ва чорвачилик иқтисодиёти; Мўғулистонда Буддизмнинг тарихи ва замонавий ҳолатини каби мавзуларда тадқиқот олиб борган. Унинг сўнги тадқиқоти эса Бурятия, Ўзбекистон ва Украина давлатларидаги шаҳар ўзгаришларига тааллуқлидир[13].

2007 йилда К. Хамфрининг “Пост-Совет Ўрта Осиёда шаҳар ҳаёти” номли китоби [9, Б.-175-207], 2008 йилда эса унинг “Космополитизм ва шаҳар: Бухорода унинг ўзаро таъсири ва бирга яшаш” [10] мақоласи нашр этилади. К.Хамфри макур тадқиқотларида ижтимоий антропология ва урбанистик муаммоларини ўрганади.

Навбатдаги тадқиқот муассасаси сиёсат ва халқаро фанлар бўлими бўлиб, унда тарихий ва замонавий сиёсий мафкура фанлари, халқаро алоқалар, Осиёнинг турли минтақалари, давлат бошқаруви ва гендер масалалари ўрганилади[14]. Бўлим таркибидаги Тараққиёт фанлари марказининг мутахассисларидан бири доктор Сиддхарт Саксена (Dr.Siddharth Saxena) Кембридж университети қошидаги Исо коллежида жойлашган Кембридж Ўрта Осиё форуми раҳбари ҳамдир. Ўрта Осиё ва Яқин Шарқда дин ва унинг ўзига хослиги, ижтимоий ва сиёсий тараққиёт, институционал тарих соҳалари С.Саксенанинг тадқиқотлари доирасига киради. Олим Ўрта Осиёнинг бир қатор университетлари фахрий ҳамда ҳақиқий профессори ҳам ҳисобланади[15]. У 1996 йилдан буён Ўрта Осиё хусусан, Бухоро воҳаси ва Фарғона

водийсида дала тадқиқотлари билан шуғулланади. 2009 йилда эса “Ўзбекистоннинг Форс кўрфази ҳамкорлик кенгаши мамлакатлари билан замонавий ва замонавий давргача бўлган даврдаги муносабатлари” номли китобда олимнинг Ўзбекистон бўйича олиб борган тадқиқотларига оид мақоласи нашр этилган[16].

Тараққиёт фанлари марказининг яна бир мутахассиси Пражакти Калра ҳам Ўрта Осиё бўйича тадқиқотчилардан бири ҳисобланади. Хусусан, П.Калра “Ўрта Осиё ва Шарқий қўшни мамлакатларда ҳар томонлама салоҳиятни ошириш: тадқиқот интеграцияси, таъсирни бошқариш ва барқарор ҳамжамиятлар” лойиҳасининг мутахассисидир, шунингдек, Кембридж Ўрта Осиё форумининг тадқиқотчи ходими ҳамдир[17].

Ўзбекистон ва унга қўшни Ўрта Осиё давлатлари бўйича тадқиқот олиб бориладиган яна бир муассаса Кембридж университети академик ўқитувчилари томонидан ташкил этилган ва Кембриждаги Исо коллежида жойлашган “Кембриж Ўрта Осиё Форуми - фанлараро форумидир. Ушбу форум 2001 йилда ташкил этилган ва Кембриж университети Тараққиёт фанлари маркази билан чамбарчас боғлиқ ҳисобланади. Форумнинг асосий мақсади Кембрижнинг Ўрта Осиё ва Кавказдаги илмий фаолиятини умумлаштириш ҳамда энг яхши фанлараро билимдонларни минтақада тадқиқот олиб боришга қизиқишини оширишдан иборат. Яна бир муҳим йўналиш - Ўрта Осиё ва Буюк Британия ўртасидаги икки томонлама илмий алоқаларни ривожлантириш; мавжуд фанлар, санъат, ижтимоий фанлар, муҳандислик ва тиббиёт соҳасидаги тадқиқотларни рағбатлантириш ҳамда Ўрта Осиё ва Евроосиё бўйича янги фанлараро тадқиқотларни рағбатлантиришга қаратилган. Фонд бошқарув кўмитасига профессор Лорд Роберт Май раислик қилса, Кембридж университети Кавендиш лабораторияси бош олими ва Исо коллежи доктори С. Саксена фондга раҳбарлик қилади[18]. Ушбу фондда Ўрта Осиёдаги маҳаллий ва анъанавий экологик билимларни хужжатлаштириш, Шарқ космополитизми моделлари: Ўрта Осиё шаҳарларида ёнма-ён ҳаёт, Ўрта Осиёда илк ва ўрта асрлар мадрасалари ўқув дастури, Ўрта Осиё ва Европадаги савдо бирлашмалари, Ўрта Осиё ва Арабистон кўрфази: Ўзбекистон-Саудия муносабатлари мисоли, Шанхай ҳамкорлик ташкилоти (ШХТ) доирасида ижтимоий ривожланиш, Ўрта Осиёда фуқаролик жамиятини концепциялаш каби мавзуларда турли тадқиқотлар амалга оширилган ва ҳозирда ҳам амалга оширилмоқда[19].

Англияда ташкил этилган илмий марказларнинг ҳар бири ўзининг вужудга келиш ва ривожланиш даврларига эга. Манбаларнинг гувоҳлик беришича, XX асрнинг 20 йилларида ушбу давлатда Ўрта Осиёга нисбатан қизиқиш кучая бошлади. Ушбу даврда минтақада рўй берган воқеалар жаҳон ҳамжамиятининг диққатини жалб этган бўлиб, мазкур ўлканинг тарихи, маданияти, урф-одатлари, ижтимоий-сиёсий ҳаётини ўрганишга нисбатан тадқиқотчиларнинг қизиқишларини янада орттирди. Мана шундай кучли қизиқишлар натижасида ҳозирги кунга келиб Буюк Британиядаги Осиё, Африка ва Яқин Шарқни ўрганиш бўйича энг йирик муассаса юзага келди.

Буюк Британиянинг ушбу тадқиқот муассасаси Лондон университетининг Шарқшунослик ва Африка тадқиқотлар мактаби[20] бўлиб, унга 1916 йилда асос солинган. Мазкур тадқиқот муассаси Осиё, Африка ва Яқин Шарқни ўрганишга асосланган дунёнинг етакчи ташкилотларидан бири бўлиб, унинг кутубхонаси Буюк Британиядаги ўн бешта халқаро тадқиқот кутубхоналаридан бири ҳисобланади[21]. Ҳозирда мактаб таркибида дунёнинг турли минтақаларини тадқиқ этишга мўлжалланган бир қанча марказ ва институтлар бўлиб, улардан бири “Замонавий Ўрта Осиё ва Кавказ маркази”дир[22]. Айни даврда ушбу марказда Буюк Британия ёки Европанинг бошқа ҳар қайси муассасасидагидан кўпроқ Ўрта Осиё ва Кавказ минтақаси бўйича кўптармоқли мутахассислар гуруҳи фаолият олиб бормоқда. Собиқ Совет Иттифоқи кулаганидан кейин унинг таркибидаги давлатларда юзага келган замонавий давр муаммоларини ўрганувчи мутахассислардан ташқари, бу марказда Ўрта Осиё ва Кавказ минтақаси археологияси, дини, тилшунослиги, милоддан олдинги ва кейинги давр тарихи билан шуғулланувчи кенг олимлар гуруҳи фаолият юритмоқда[23]. Ҳозирда марказ Ўрта Осиё ва Кавказ минтақаси бўйича соҳалар кесимида илмий тадқиқотларга доир маълумотларни минтақа билан қизиқувчи илмий, ҳукумат, нодавлат ва бошқа доираларда

илгари суриш, мувофиқлаштириш ва тарқатишни ўз вазифаси, деб билади. Бу эса марказ мутахассислари томонидан тадқиқотлар олиб бориш, тадқиқот натижаларини нашр этиш, янги ўқув дастурлари яратиш, туркум семинар ва махсус тадбирларни амалга ошириш орқали бажарилмоқда[24].

Айни пайтда “Замонавий Ўрта Осиё ва Кавказ маркази”да Жонатан Гудхенд[25], Колетт Херрис[26], Рейчл Херрис[27], Петер Молинга[28], Скотт Ньютон[29] каби Ўрта Осиё бўйича тадқиқот олиб бораётган бир қанча олим ва мутахассислар фаолият олиб бормоқдалар. Ушбу олимларнинг ҳар бири минтақадаги маълум бир масалани ихтисослашган ҳолда ўргандилар. Хусусан, Ж.Гудхенд Ўрта Осиё давлатларида ННТларнинг ўрни, сиёсий инкироздан кейинги тикланиш; К.Херрис давлат бошқарув тизими, мусулмон жамияти, саломатлик, миграция, таълим тизими, гендер тенглиги масалалари; Р.Херрис этномусиқашунослик, Буюк Ипак йўли ҳақидаги ҳикоялар, маданий сиёсат, маданий мерос масалалари, этник озчилик ҳуқуқлари масалалари; П.Молинга сув ресурслари ривожланишида қиёсий-сиёсий социология, технология ва аграр ўзгаришлар, табиий ресурслар бошқарувида чегараолди ишлари каби масалаларни тадқиқ қиладилар[30].

Буюк Британиядаги йирик таълим ва тадқиқот муассасаларидан бири Экзетер университети (University of Exeter). Экзетер университети таркибидаги Ижтимоий ва халқаро фанлар коллежи (College of Social Sciences and International Studies) ҳамда Гуманитар фанлар коллежи (College of Humanities) тадқиқотчилари томонидан амалга оширилган Ўрта Осиё, хусусан Ўзбекистонга оид илмий ишларни кўплаб учратиш мумкин. Хусусан, Ижтимоий ва халқаро фанлар коллежи профессори Джон Хизершоу (John Heathershaw) Ўрта Осиё пост-совет давридаги можаролар, хавфсизлик ва ривожланиш масалалари билан шуғулланади[31]. У 2010 йилда Экзетер Марказий Осиё тадқиқот тармоғига (Exeter Central Asian Studies, ExCAS) асос солиб, 2015-2020 йилларда тармоқнинг турли лойиҳаларини бошқарган. Ундан ташқари Дж. Хизершоу 2011-2014 йиллар давомида Марказий Евроосиё тадқиқотлари жамиятининг (Central Eurasian Studies Society) директорлар кенгашига сайланади. 2017-2019 йиллар мобайнида эса Марказий Осиё тадқиқотлари Европа жамиятининг (European Society for Central Asian Studies) вице-президенти сифатида фаолият олиб боради.

Буюк Британиянинг Экзетер университетида Дж.Хизершоу билан биргаликда Ўрта Осиё, хусусан Ўзбекистонга оид тадқиқот лойиҳаларда Д. Льюис ва К. Оуэн ҳам иштирок этади. Экзетер Марказий Осиё тадқиқот тармоғи (ExCAS) 2010 йилда ташкил этилган бўлиб, ҳозирда ўнга яқин докторант ва битирувчи, шунингдек, илмий ходимлар, фахрий стипендият ва ҳамкорлар фаол аъзолар сифатида фаолият юритмоқда. Гуруҳнинг тадқиқот объекти собиқ Совет Иттифоқининг бешта Ўрта Осиё республикалари ва Афғонистонга қаратилган[32]. Марказий Осиё тадқиқотлари Европа жамияти (European Society for Central Asian Studies, ESCAS) - Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Туркманистон, Ўзбекистон ва Кавказнинг кўшни минтақалари, Россия, Хитой, Афғонистон ва Эронни ўрганиш билан шуғулланади. Унинг асосий фаолияти Европа давлатларидан бирида ёки Марказий Осиёда икки йилда бир марта ўтказиладиган конференциядир.

2004 йилда Шотландиянинг Сент-Эндрюс университетида (University of St. Andrews) Яқин Шарқ, Ўрта Осиё ва Кавказ халқлари тарихи, тили, маданиятидан то хавфсизлик муаммоларига қадар ўрганишга мўлжалланган янги институт ташкил этилди. Ўзининг географик ҳудудий қамрови бўйича Буюк Британияда ягона бўлган Яқин Шарқ, Ўрта Осиё ва Кавказ тадқиқотлари институти (Institute of Middle East, Central Asia and Caucasus Studies) бир йиллик мустақил магистр даражасини тайёрлашга мўлжалланган. Лойиҳа талабалар учун, ундан ташқари профессионал мутахассислар учун ҳам мос бўлиб, унда юқоридаги географик минтақани ўрганиш бўйича фан доктори даражасини олишни мўлжаллаган талабалар, ҳуқумат, халқаро ва нодавлат ташкилотларда, журналистика ва бизнес соҳаларида фаолият юритаётган шахслар таълим олишлари мумкин[33].

Университетнинг Халқаро муносабатлар мактаби директори, доктор Салли Каммингснинг (Dr Sally Cummings) фикрига кўра: “Яқин Шарқ, Ўрта Осиё ва Кавказ

замонавий хавфсизлик бўйича тадқиқотларнинг марказига айланган. Йирик нефт захиралари ва дунёдаги ҳал қилиниши қийин бўлган муаммоларга эга бўлган ҳудуд Ғарбнинг кучли қизиқишини тортмоқда. Минтақадаги давлатлар ва жамиятлар қайта қурилмоқда ва уларнинг йўналишлари қайта белгиланмоқда. Бу ҳудудлар муҳим тарихий, диний ва маданий ўрнатилганларга эга бўлса-да, улар сиёсий ва иқтисодий тараққиётда турли тафовут ва қарама-қаршилиққа ҳам эгалар[34].”

Тадқиқот ишлари доирасида муаллиф томонидан XIX-XXI асрлар давомида Буюк Британиялик мутахассислар томонидан ёзилган минтақага оид турли хил йўналишдаги асарлар тўпланди. Бу асарлар рўйхатида XIX асрда нашр қилинган У.Муркрофтнинг “Бухорога саёҳат”, А.Бёрнснинг ҳам худди шу номдаги асари, Дж.Вульфнинг “Бухоро миссияси”, Дж. Абботнинг “Хиротдан Хивага саёҳат” асарларидан бошлаб XX асрнинг охиридан ҳозирги давргача бўлган муддатда Ўзбекистонни турли томонлама ўрганаётган К.Мельчерт, Л.Тредвелл, П. Вордсворт, К. Хамфри, С.Саксена, П. Калра, Ж.Гудхенд, К. Херрис, Р. Херрис, П. Молинга, С. Ньютон, Дж. Хизершоу, Д. Льюис ва К. Оуэнларнинг тадқиқот лойиҳалари йиғилди ҳамда ўрганиб чиқилди. Бу эса бизга Ўзбекистонга оид олиб борилаётган тадқиқотлар ҳақида кенг тасаввур ҳосил қилиш имконини берди.

Тадқиқотимиздан кўзланган мақсад Европа, хусусан Британиялик Ўрта Осиёшунос-шарқшунослар мамлакатимизда содир бўлаётган ижтимоий-сиёсий жараёнларни қандай йўналишларда таҳлил қилаётганлари, ундан ташқари қанақа баҳо бераётганлари хусусида билимларга эга бўлиш эди. Ушбу мақсадларни амалга ошириш учун турли ташкилотлар, университет, марказ ва лойиҳалар томонидан амалга оширилган ва оширилаётган ишлар диққат билан ўрганиб чиқилди. Натижада Европадаги фақат биргина мамлакат, яъни Буюк Британияда юртимизни турли жабҳадан ўрганишга ихтисослашган ўндан ортиқ муассаса фаолият олиб бораётганлиги маълум бўлди.

Мазкур мавзуда амалга оширган тадқиқотимиз мобайнида бир қанча босма ва электрон нашрлар, кўплаб сонли мақолалар, юздан ортиқ электрон ресурслар ўрганиб чиқилди, таржима ва таҳлил ишлари амалга оширилди. Кўлга киритилган маълумотлар умумлаштириб, тизимлаштирилди ва уларга хулосалар берилди.

Юқоридаги муассасалар ва уларда тадқиқот олиб бораётган мутахассислар фаолиятини кузатар эканмиз, шуни англаш мумкинки, XXI асрда ҳам Ўрта Осиё минтақасини, хусусан Ўзбекистон давлатини ўрганиш, тадқиқ қилиш Буюк Британияда ўз долзарблигини сақлаб қолмоқда. Бунинг сабаби эса ахборот асри бўлган ҳозирги даврда ҳам Ўзбекистон геосиёсат оламида муҳим аҳамиятга эга давлатлардан бири сифатида ўз ўрнини сақлаб қолмоқда. Таъкидлаб ўтиш жоизки, айнан Марказий Осиёнинг қулай географик ўринда жойлашуви ҳамда турли ерости ва ерусти бойликлари минг йилдирки дунё фотиҳларини ўзига жалб қилиб келган. Аини даврда ҳам Марказий Осиё кўплаб сиёсатшунос ва дипломатларнинг диққатини ўзига тортмоқда. Дунёнинг йирик давлатлари эса, барча даврларда бўлгани каби, ушбу минтақада ўз таъсир доираларини ўрнатишга ҳаракат қилиб келмоқдалар.

Ҳозирги пайтда Марказий Осиёдаги энергетик ресурсларга нисбатан халқаро рақобатни кўплаб хорижий мутахассислар юз йиллар илгари содир бўлган ва ҳозирда авж олаётган воқеалар ривожини таҳлил қилган ҳолда янги “Катта ўйин” деб атаган эдилар. Осиё юрагидаги ҳозирги сиёсий вазиятнинг асосий хусусияти шундаки, янги “Катта ўйин” юз йил илгаригидек мустамлакачи давлатлар ўртасида эмас, балки бошқа субъектлар ўртасида, хусусан АҚШ, Хитой, Россия, Буюк Британия, Туркия каби давлатлар ўртасида содир бўлмоқда.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Гуломов Г., Татыбаев С. Центральная Азия и мировая история. - Тошкент: Университет, 2004. - С. 8-9.
2. Тойнби А. Постигение истории. - Москва: Прогресс, 1991.-С . 556-557.
3. Расулова Д.Б. XVII - XX аср бошидаги французабон тадқиқотларда Ўзбекистон тарихи масалалари. PhD диссертация. Самарқанд:2019. - С. 14.

4. Вамбери А. Моя жизнь. Москва, 1914. с.209.
5. Christopher Melchert. 'Bukhari's kitab tafsir al-Qur'an', Journal of the International Qur'anic Studies Association 1 (2016): 149.
6. L.Treadwell, Kalinin, V. "A unique fals of Binkath (Shash) dated 186 AH", Oriental Numismatic Society Newsletter, 2003. L.Treadwell, Crone P. 'A new text on Ismailism at the Samanid court,' Texts, Documents and Artefacts: Islamic Studies in Honour of D.S. Richards, ed. C.F. Robinson, Leiden: Brill, 2003, 37–67. L.Treadwell, T.Khodjanizayov. "The Marv hoard of early Islamic dirhams", Iran 36 (1998), pp. 85-94 + 2 plates.
7. Wordsworth, P. D. 2018. 'Traditions of monumental decoration in the earthen architecture of early Islamic Central Asia'. In S. Pradines (ed.) Earthen Architecture in Muslim Cultures: Historical and Anthropological Perspectives. Leiden: Brill. Pp. 233-248. Williams, T. and Wordsworth, P. 2011. Merv to the Oxus: a desert survey of routes and surviving archaeology. Archaeology International 12: 27-30.
8. Шестаков В.П. Оксфорд и Кембридж: Старейшие университеты мира. — Издательская группа URSS, 2017. — С. 328.
9. Urban Life in Post-Soviet Central Asia, edited by Catherine Alexander, Victor Buchli and Caroline Humphrey. London: UCL Press. This book contains a chapter by Caroline Humphrey, 'New Subjects and Situated Interdependence: After Privatisation in the City of Ulan-Ude.' 175-207.
10. 2008 (with Magnus Marsden and Vera Skvirskaya) 'Cosmopolitanism and the city: interaction and coexistence in Bukhara', in S. Mayaram (ed.) The Other Global City. New York: Routledge. 2008

Электрон ресурслар:

1. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Колония> Колония (лот. colōnia аҳоли) – хорижий давлат (метрополис) ҳукмронлигидаги қарам, мустақил сиёсий ва иқтисодий ҳокимиятга эга бўлмаган, алоҳида режим билан бошқариладиган ҳудуд.
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Стэббс,_Уильям. Уильям Стэббс (ингл. William Stubbs; 1825-1901) — инглиз тарихчиси.
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Гуч,_Джордж_Пибоди Джордж Пибоди Гуч (ингл. George Peabody Gooch; 1873-1968) — инглиз тарихчи, сиёсатчи ва журналисти.
4. https://ru.wikipedia.org/wiki/Королевское_азиатское_общество_Великобритании_и_Ирландии
5. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Вильгельм_IV_\(король_Великобритании\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Вильгельм_IV_(король_Великобритании)) Вильгельм IV (Уильям Генри) (ингл. William IV, 1765-1837) – 1830-1837 йилларда Буюк Британия ва Ганновер қироли. Вильгельм Георг III нинг учинчи ўғли ва Георга IV нинг укаси эди.
6. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Виктория_\(королева_Великобритании\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Виктория_(королева_Великобритании)) Виктория (ингл. Victoria, 1819-1901) – 1837 йилдан ўлимига қадар Буюк Британия ва Ирландия бирлашган қиролигининг қироличаси. 1876 йил 1 майдан Ҳиндистон императричаси.
7. <https://orinst.web.ox.ac.uk/history-faculty-1>
8. <https://www.orinst.ox.ac.uk/people/christopher-melchert>
9. <https://www.orinst.ox.ac.uk/people/luke-treadwell>
10. <https://www.orinst.ox.ac.uk/people/paul-wordsworth>
11. <https://www.orinst.ox.ac.uk/people/luke-treadwell>
12. <https://www.cam.ac.uk/colleges-and-departments/department-a-z>
13. <https://www.socanth.cam.ac.uk/directory/professor-dame-caroline-humphrey-fba>
14. <https://www.polis.cam.ac.uk/about-us>
15. <https://www.devstudies.cam.ac.uk/ourpeople/professor-siddharth-montu-saxena>
16. <https://www.devstudies.cam.ac.uk/ourpeople/professor-siddharth-montu-saxena> 'Uzbek Relations with the Countries of the Gulf Cooperation Council in modern and pre-modern times,' A chapter in Gulf and Central Asia book commissioned by the GCC, Editor M. Teretov, November, 2009.

17. <https://www.devstudies.cam.ac.uk/ourpeople/PrajaktiKalra>
18. <https://centralasia.group.cam.ac.uk/AboutUs>
19. <https://centralasia.group.cam.ac.uk/research-themes>
20. SOAS University of London (the School of Oriental and African Studies)
21. https://en.wikipedia.org/wiki/SOAS_University_of_London "Daily Telegraph Education Guide". Archived from the original on 21 March 2017. Retrieved 21 March 2017.
22. <https://www.soas.ac.uk/cccac/> SOAS Centre of Contemporary Central Asia & the Caucasus.
23. <https://www.soas.ac.uk/cccac/>
24. <https://www.soas.ac.uk/cccac/>
25. Jonathan Goodhand, <https://www.soas.ac.uk/staff/staff31013.php>
26. Colette Harris, <https://www.soas.ac.uk/staff/staff86363.php>
27. Rachel Harris, <https://www.soas.ac.uk/staff/staff31068.php>
28. Peter P Mollinga, <https://www.soas.ac.uk/staff/staff59646.php>
29. Scott Newton, <https://www.soas.ac.uk/staff/staff31516.php>
30. <https://www.soas.ac.uk/cccac/members/>
31. <http://socialsciences.exeter.ac.uk/politics/staff/heathershaw>
32. <https://excas.net/?s=about>
33. <https://news.st-andrews.ac.uk/archive/studies-of-the-middle-east-central-asia/>
34. <https://news.st-andrews.ac.uk/archive/studies-of-the-middle-east-central-asia/>

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 2

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 5, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000